

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫХ ЛИСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ПАРКЕ КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ

Романов Б. В.

ФГБУН ФИЦ «ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ им. А.О. Ковалевского РАН»
КАРАДАГСКАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ им. Т.И. Вяземского – ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК РАН,
e-mail: bvromanov@gmail.com

Аннотация. Романов Б. В. Предварительные итоги изучения вечнозелёных лиственных растений в парке Карадагской научной станции. Изучено разнообразие вечнозеленых лиственных древесных растений в парке Карадагской научной станции. Дана краткая географическая и климатическая характеристика парка, расположенного в центральной части Юго-Восточного побережья Крыма. Представлена информация о жизненных формах, происхождении, распространении в парке, санитарном состоянии и степени обмерзания в суровые зимы 29 видов вечнозеленых лиственных растений парка. Приведены биологические характеристики некоторых видов.

Ключевые слова: вечнозелёные, Карадагская научная станция, зелёное строительство, Юго-Восточный берег Крыма.

Abstract. Romanov B. V. Preliminary results of the study of evergreen foliage plants in the park of the Karadag scientific station. The diversity of evergreen arboreal plants in the park of the Karadag Research Station is studied. A brief geographical and climatic characteristic of the park, located in the central part of the South-Eastern coast of the Crimea, is given. Information about life-forms, origin, distribution in the park, sanitary condition and frost resistance in the cold winters of 29 species of evergreen plants of the park is presented. Biological characteristics of some species are given.

Keywords: evergreens, Karadag Scientific Station, green building, South-Eastern coast of the Crimea.

В озеленение парковых зон вечнозелёные лиственные растения играют особую роль. Их кожистая, глянцевая листва имеет высокие декоративные качества, не всегда присущие листопадным видам. К тому же, декоративность сохраняется круглый год, создавая атмосферу субтропического ландшафта. На Южном Берегу Крыма (ЮБК) представлен широкий ассортимент вечнозелёных видов растений пригодных для озеленения парковых зон этого региона [12]. Юго-Восточный берег Крыма (ЮВБК), в центре которого расположен парк Карадагской научной станции (КНС), простирается от с. Рыбачье на западе до г. Феодосия на востоке и отличается несколько более суровыми климатическими условиями, чем центральная часть ЮБК [3]. Актуальным будет изучение состояния и особенностей произрастания вечнозелёных лиственных растений на ЮВБК для дальнейшего продвижения этих видов в озеленении населённых пунктов региона.

Объектами исследования были вечнозелёные лиственные древесные растения парка КНС. Парк расположен на устье ручья, протекающего по балке Карадагской. Координаты 44°54'44.100"N 35°12'5.292"E (44.9123, 35.2015). С севера парк защищён Карадагским и Эчкидагским горными массивами. Удалённость от моря от 20 до 200 м. Высота над уровнем моря в среднем 15 м. Занимаемая площадь 3 га. Климат засушливый, жаркий, с мягкой непродолжительной зимой [3]. Зима 2005 – 2006 гг. была в Крыму на редкость суровой и малоснежной. На территории парка температура опускалась до –22,5 °С, а морозный период отличался повышенной длительностью [13]. Зимой 2011 – 2012 гг. мороз достиг чуть менее экстремального минимума в –18,5 °С, но количество морозных дней было рекордно высоким. Самый продолжительный период без оттепели длился 36 дней.

Для обозначения встречаемости видов в парке используется градация [13]: Ед – единично (1 – 3 растения); Изр – изредка (4 – 10 растений); Ч – часто (11 – 50 растений). Для видов, разрастающихся ковром, принята следующая градация встречаемости: Ед – единично (1 – 3 места произрастания); Изр – изредка (4 – 10 мест произрастания); Ч – часто (более 10 мест произрастания).

Санитарное состояние растений оценивалось по следующей шкале [9]: 4 – здоровое растение, без признаков повреждения; 3 – ослабленное растение, с повреждениями листьев до 25% и отмиранием ветвей до 15%; 2 – сильно ослабленное растение, с повреждениями листьев

до 50% и отмиранием ветвей до 50%; 1 – усыхающее растение, с повреждениями листьев и отмиранием ветвей свыше 50%.

Оценка повреждений после суровых зим имеет следующую шкалу [13]: 0 – нет повреждений, 1 – подмерзают концы однолетних побегов и листва, 2 – полное вымерзание однолетних побегов, 3 – полное вымерзание двулетних побегов, 4 – вымерзание прироста последних трёх лет, значительное повреждение многолетних ветвей, 5 – вымерзание ствола и ветвей до штамба или до уровня снегового покрова, 6 – гибель надземной части растения до корневой шейки с последующим возобновлением порослью, 7 – полная гибель растения вместе с корнем, 8 – растение укрывается на зиму.

В парке КНС произрастает 29 видов вечнозелёных лиственных древесных растений. Большинство из них имеют солидный возраст и пережили суровые зимы 2005 – 2006 и 2011 – 2012 годов. Эти виды представлены в таблице 1 с оценкой их санитарного состояния и степени обмерзания в указанные выше зимы.

Таблица 1. Виды вечнозелёных лиственных растений, произрастающие в парке КНС

Вид (форма, культивар)	Жизненная форма	Происхождение	Встречаемость	Состояние	Обмерзание в 2006 / 2012 гг.
<i>Arbutus andrachne</i> L.	дерево	В СЗ, Крым	Ед	4	4–6 / 3
<i>Arbutus × andrachnoides</i> Link	дерево	В СЗ	Ед	4	6 / 3
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	кустарник	В А	Изр	4	6 / 2
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	кустарник	З СА	Ч	4	1–3 / 1–2
<i>Berberis julianae</i> C.K.Schneid.	кустарник	В А	Ед	3	–
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	кустарник	З СЗ	Ед	4	4–6 / 3
<i>Buxus sempervirens</i> L.	кустарник	Е, С Аф, З А	Ед	2	1–6 / 0–1
<i>Cotoneaster buxifolius</i> Wall. ex Lindl.	кустарник	Ю А	Изр	3	4 / 0–1
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	кустарник	ЮВ А	Изр	4	1–2 / 1–2
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	кустарник	ЮВ А	Изр	4	3–6 / 1–2
<i>Hedera taurica</i> (Hibberd) Carrière	лиана	Крым	Ч	4	1 / 0–1
<i>Hypericum calycinum</i> L.	кустарничек	В СЗ	Изр	4	–
<i>Laurus nobilis</i> L.	кустарник	СЗ	Ед	4	6–7 / 1–3
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	кустарник	В А	Изр	4	6 / 1–4
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	лиана	В А	Ед	4	–
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	дерево	ЮВ СА	Ед	3	8 / 2
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	кустарник	В А	Ед	3	–

<i>Pittosporum heterophyllum</i> Franch.	кустарник	В А	Ед	4	6 / 2
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	кустарник	В А, ЮВ А	Ед	4	6–7 / 2
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	кустарник	В СЗ, 3 А	Изр	4	1–3 / 1–3
<i>Prunus lusitanica</i> L.	кустарник	3 СЗ	Ед	4	–
<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	бамбук	В А	Ед	3	–
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	кустарник	Ю Е, 3 А	Изр	4	6–7 / 2–6
<i>Rosa banksiae</i> W.T.Aiton	кустарник	В А	Ед	4	–
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	кустарничек	СЗ, Крым	Ед	4	1–7 / 1
<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn.	кустарник	СЗ	Изр	4	–
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	кустарник	В А	Ч	4	1–2 / 1–3
<i>Vinca major</i> L.	кустарничек	СЗ	Ч	4	1–4 / 0–1
<i>Vinca minor</i> L.	кустарничек	Е	Ч	4	1–4 / 0–1

Происхождение видов в таблице имеет следующие сокращения: В СЗ – Восточное Средиземноморье, 3 СЗ – Западное Средиземноморье, Е – Европа, Ю Е – Южная Европа, В А – Восточная Азия, 3 А – Западная Азия, ЮВ А – Юго-Восточная Азия, Ю А – Южная Азия, С Аф – Северная Африка, 3 СА – Запад Северной Америки, ЮВ СА – Юго-Восток Северной Америки. Для видов, естественно произрастающих в Крыму, это дополнительно указано.

В результате флористического анализа вечнозелёных лиственных растений в парке КНС было исследовано 29 видов: 3 (10%) – дерево, 19 (65%) – кустарник, 4 (14%) – кустарничек, 2 (7%) – лиана и 1 (3%) – бамбук. Все виды происходят из Северного полушария и представлены Средиземноморско-Ближневосточным (48%), Восточноазиатским (45%) и Североамериканским регионами (7%). Большинство видов (52%) представлено единичными экземплярами (*Arbutus andrachne*, *Arbutus* × *andrachnoides*, *Laurus nobilis*, *Magnolia grandiflora*, *Pittosporum heterophyllum*, *Pittosporum tobira*). Меньшая часть видового состава (17%) встречается часто, в основном представлена жизненными формами: лианами, кустарничками и невысокими кустарниками (*Berberis aquifolium*, *Hedera taurica*, *Vinca major*). Остальные виды встречаются изредка (31%).

В основном вечнозелёные виды парка представлены здоровыми экземплярами с высокими декоративными качествами (79%), однако некоторые виды имеют повреждения (17%).

Из данных по обмерзанию видно, что зимой 2011 – 2012 гг. не было полностью погибших экземпляров вечнозелёных лиственных растений. Зимой 2005 – 2006 гг. у части видов (24%) были полностью погибшие или отмёрзшие до уровня почвы экземпляры. Тем не менее большинство из них восстановились корневой порослью в последующий вегетационный период.

Ниже приведены характеристики некоторых видов вечнозелёных лиственных растений различных жизненных форм, произрастающих в парке КНС.

Arbutus andrachne L., сем. Ericaceae (Вересковые) – земляничник (земляничное дерево) мелкоплодный (красный, греческий), Oriental (Eastern, Greek, Cyprus) Strawberry Tree.

Вечнозелёный кустарник или небольшое дерево, обычно, не более 5 м высотой с наклонённым или извилистым стволом диаметром до 20 см (очень старые экземпляры до 12 м высотой и диаметром ствола 1,5 – 1,8 м) [5]. Медленно растущий вид. Декоративен плотными кожистыми листьями и гладкой корой, которая в начале лета, имея красно-коричневый окрас, отслаивается лоскутами, обнажая молодой слой светло-фисташкового цвета. Затем окрас коры последовательно меняется на жёлтый, красно-коралловый и снова красно-коричневый. Цветёт весной (апрель) кремово-белыми цветками колокольчиками, собранными в соцветия и имеющими приятный медовый аромат. Плоды 10 – 15 мм в диаметре, шарообразные оранжевые или красно-оранжевые, съедобные, созревают в ноябре – декабре.

Естественный ареал: прибрежные области Восточного Средиземноморья (Балканы, о. Крит, о-ва Эгейского моря, юг Анатолии, о. Кипр, Ливан, Иордания) и юга Черного моря (побережье Болгарии, северное побережье Анатолии, Западное Закавказье), Южный берег Крыма.

Гемиксерофит, гелиофит. Произрастает на засушливых склонах с каменистыми хорошо дренируемыми почвами на высотах до 800 м над ур. м. [15]. В Крыму произрастает на прибрежных сухих карбонатных и шиферных склонах на высоте до 300 м над ур. м. (редко до 700 м) от мыса Айя до горы Кагель. Морозостойкость. Абсолютный температурный минимум зоны распространения земляничника в Крыму –17 °С [2, 5].

В парке КНС растут 2 экземпляра земляничника мелкоплодного, посаженные в октябре 1985 г. [10]. В суровые зимы подмерзают. Зимой 2005 – 2006 гг. один из них вымерз до уровня почвы и в дальнейшем восстановился корневыми отпрысками. Второй сохранил многолетнюю древесину с обмерзанием ветвей последних трёх лет. Оба экземпляра находятся в полузатенённых, орошаемых местах. Плодоносят ежегодно.

Представляет интерес для озеленения из-за своих декоративных особенностей (необычные форма и цвет ветвей и ствола, красивые весеннее цветение и осеннее плодоношение, красивая кожистая листва). Не требователен к составу и влажности почвы. Из недостатков можно отметить трудности с размножением, медленный рост, плохую переносимость пересадки.

Aucuba japonica Thunb., сем. Aucubaceae (Аукубовые) – аукуба японская, Japanese aucuba, Japanese laurel, gold dust plant. Теневыносливый и даже тенелюбивый вечнозелёный кустарник, достигающий высоты 2 – 4 м. Листья крупные, толстые, глянцево-зелёные, расположены супротивно. Растёт медленно, имеет только одну волну роста за вегетационный период. Цветёт аукуба весной мелкими коричневыми цветами в конечных соцветиях. Плоды, округлые красные ягоды размером около 10 мм, созревают к следующей весне. Самосев в культуре наблюдается очень редко, т.к. даже в природных условиях у семян часто недоразвит зародыш. Черенки хорошо укореняются в воде. В парках и ботанических садах в основном распространена пёстролистная разновидность этого вида (*Aucuba japonica* cv. *Variegata*), имеющая множество мелких, ярко-жёлтых пятен на листьях. Аукуба – однодомное растение.

Аукуба теневынослива и морозостойка. Может переносить кратковременные понижения до –20 °С. Плохо переносит высокие температуры, сопровождающиеся сухостью воздуха. Мезофит. Кустарник нижнего яруса. На ЮБК страдает от сухости воздуха и карбонатных почв [14].

Ареал – субтропические влажные леса Восточной Азии: Япония, Корея, Восточный Китай, Тайвань.

В парке КНС было несколько периодов посадки аукубы японской пестролистной (1987, 1993, 1996 гг.) [10]. На данный момент сохранилось 5 экземпляров. Растут в затенённом месте. В летний засушливый период получают дополнительный полив. В зиму 2005 – 2006 гг. растения отмерзли до уровня почвы [13], впоследствии восстановились порослью. Растения цветут, но не плодоносят.

Аукуба японская представляет интерес в озеленении затенённых парковых зон, где не могут расти другие виды. Пестролистная разновидность оживляет парковые композиции в зимний период, когда мало цветущих растений. Из недостатков аукубы можно отметить

медленный рост и недостаточную засухоустойчивость. Растение обладает хорошей морозостойкостью и может рекомендоваться к озеленению по всему ЮВБК в местах, где возможно искусственное орошение.

Berberis aquifolium Pursh. (= *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.), сем. *Berberidaceae* (Барбарисовые) – магония падуболистная, Oregon grape, holly-leaved barberry. Вечнозелёный кустарник 1 – 3 м высотой. Листья сложные непарноперистые, состоят из темно-зеленых, плотных, глянцевых листочков. В мае кусты магонии покрываются соцветиями мелких жёлтых цветков. В августе – сентябре созревают небольшие, круглые, тёмно-синие, кисло-сладкие ягоды. Осенью листва приобретает красновато-бронзовый окрас.

Вид хорошо переносит летнюю засуху, нетребователен к почвам. В естественной среде часто растёт в подлеске и хорошо себя чувствует в затенённых местах. Морозостойкость магонии падуболистной позволяет ей успешно зимовать в средней полосе России, а при укрытии снегом даже в Сибири.

Ареал: западная часть Северной Америки от Юго-Восточной Аляски до Северной Калифорнии.

Этот кустарник широко используется в озеленении парка КНС. Впервые высажен здесь был весной 1993 г. [10]. Зимы переносит без повреждений, лишь зимой 2005 – 2006 гг. наблюдались обмерзания 1 – 3-летних ветвей [13]. Успешно растёт в местах с различной освещённостью. Цветёт, плодоносит.

Магония падуболистная – ценное для озеленения растение, обладающее декоративными качествами в любое время года. Неприхотливо и не требовательно к условиям содержания. Учитывая морозостойкость, засухоустойчивость и нетребовательность к почвам, магонию падуболистную можно рекомендовать для озеленения любых парковых зон ЮВБК.

Buxus sempervirens L. (= *Buxus colchica* Pojark.), сем. *Buxaceae* (Самшитовые) – самшит (буксус) вечнозелёный, самшит обыкновенный, самшит колхидский, common box, European box.

Вечнозелёное дерево 6 – 10 м высоты или кустарник. Растёт медленно. Густо расположенные четырёхгранные ветви покрыты мелкой тёмно-зелёной листвой. Листовые пластины 1,5 – 3 см длиной, 0,5 – 1,8 см шириной, продолговато-яйцевидные или эллиптические, глянцевые, жёсткие, с нижней стороны матовые, светло-зеленые. Цветёт мелкими зеленовато-жёлтыми цветами, одиночными или собранными в небольшие соцветия. Плод – трёхгнездная коробочка длиной 5 – 10 мм и шириной 5 – 6 мм с шестью чёрными блестящими семенами [7, 11]. Широко используется для озеленения из-за своей высокой декоративности и лёгкой переноски стрижки.

Предпочитает плодородные влажные почвы и тенистые места. Выдерживает морозы до –22 °С [11]. В последние годы подвергается поражению инвазивным паразитом самшитовой огнёвкой.

Область естественного распространения разорвана. Западная часть ареала – Алжир, север и восток Испании, южная и центральная Франция; на востоке – Истрия, Македония, северная Греция, Малая Азия, западное Закавказье, северный Кавказ [7].

В Крыму самшит естественного ареала не имеет, используется для озеленения. От крымских зим, как правило, не страдает.

Ранее самшит вечнозелёный широко использовался в парке КНС (преимущественно зелёные бордюры). К настоящему моменту практически все насаждения самшита уничтожены самшитовой огнёвкой, от сотен растений осталось два экземпляра.

От морозов практически не страдает, в суровые зимы иногда бывает подмерзание верхушек однолетних побегов. Зимой 2005 – 2006 гг. растения получили различную степень повреждений [13]. Относительно засухоустойчив: терпим к сухости воздуха, но в засушливые периоды нуждается в поливе.

Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl., сем. *Rosaceae* (Розоцветные) – кизильник самшитолистный, box-leaved cotoneaster. Вечнозелёный раскидистый или стелющийся кустарник до 1,5 м высотой. Листья овальные или обратнояйцевидные, 5 – 10 мм длиной.

Молодые побеги и нижняя часть листьев опушённые. Цветёт в апреле – июне белыми цветами 7 – 9 мм в диаметре, собранными в небольшие соцветия. Плодоношение обильное. Плоды ярко-красные, круглые, около 5 мм в диаметре, зреют к октябрю и остаются на растении в течении всей зимы [17].

Происходит из горных районов Индии, Южного Китая, Непала, Мьянмы, Бутана. К почвам нетребователен, предпочитает каменистые горные склоны. Встречается на высотах от 1000 до 3900 м [17]. По отношению летне-осенней засухе кизильник самшитолистный типичный ксеромезофит (устойчив к сухости воздуха, но нуждается в поливе в засушливый период) [1].

Из-за своей высокой декоративности используется в озеленении как невысокое почвопокровное растение, особенно на невысоких склонах и неровных площадках. В Юго-Восточной предгорной части Крыма в парковых композициях используется недостаточно, но является перспективным и универсальным для применения в ландшафтных композициях [6].

В парке КНС кизильник самшитолистный был впервые высажен весной 1993 г. [10]. Встречается довольно часто, произрастает на нескольких куртинах. Зимует обычно без повреждений, лишь в отдельные зимы бывают подмерзания кончиков последних приростов. В зиму 2005 – 2006 гг. наблюдались повреждения трёхлетней и более старой древесины. Относительно засухоустойчив, в засушливые периоды обеспечивается дополнительным поливом. Цветёт и плодоносит.

Hedera helix L. (= *H. taurica* (Hibberd) Carrière), сем. *Araliaceae* (Аралиевые) – плющ обыкновенный, плющ вьющийся, common ivy, English ivy, European ivy и др. Из-за большого диапазона морфологической изменчивости, лёгкого осуществления межвидовых скрещиваний, большого количества сортов и форм, систематика плющей запутана и спорна [8]. Некоторые авторы выделяют крымский плющ в самостоятельный вид *H. taurica* (Hibberd) Carrière. Плющ обыкновенный – ползучая вечнозелёная лиана, прикрепляющаяся к опоре (деревья, скалы) специализированными корешками. Может достигать до 30 м в длину. Одревесневающие стебли вырастают до 25 см диаметром. При достижении солнечных мест из формы лианы переходит в кустистую форму, которая цветёт и плодоносит. Листья плотные, блестящие, тёмно-зелёные, пальчатые пятилопастные (на лиановых побегах) или нелопастные сердцевидные (на кустистых побегах). Цветёт в сентябре – октябре жёлто-зелёными цветками, собранными в кисти. В конце зимы созревают чёрные круглые ягоды диаметром 6 – 8 мм.

Может встречаться от низменностей до высокогорных районов, но предпочитает предгорные районы с умеренным климатом. Плющ хорошо развивается и плодоносит в районах с умеренно прохладным или тёплым летом (со средней температурой самого тёплого месяца более 13 °С) и мягкой зимой (со средней температурой самого холодного месяца не ниже –1,5 °С) [16]. Плющ терпим ко всем почвам кроме самых кислых (рН ниже 4), переувлажнённых или очень сухих; предпочитает более тяжёлые глинистые почвы бедным песчаным хорошо дренируемым почвам [16]. Растёт в буковых и дубовых лесах.

В диком виде встречается во всей Западной Европе включая Англию, Ирландию, Юго-Запад Скандинавского полуострова. На восток простирается до Западной Украины, Северной Турции. В Крыму вид *H. helix* является аборигенным. Распространён по всем лесным районам. Часто используется для зелёного строительства в населённых пунктах полуострова.

В парке КНС плющ используется в ландшафтном дизайне как почвопокровная лиана. В засушливый период года получает полив.

Работа выполнена на территории УНУ ГПЗ "Карадагский" в рамках темы НИР № 124030100098-0 «Изучение биотических и абиотических компонентов наземных экосистем, особенности их структурно-временной организации в различных климатических условиях среды».

1. Богачева Я. Г. Засухоустойчивость некоторых низких и стелющихся древесных растений в условиях Южного берега Крыма / Я. Г. Богачева // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2008. – № 97. – С. 18–22.

2. Бондаренко З. Д. Состав и структура популяции *Arbutus andrachne* L. в урочище Ай-Никола / З. Д. Бондаренко, Т. М. Сахно, А. А. Чернышов // Мониторинг состояния природных комплексов и многолетние исследования на особо охраняемых природных территориях. – 2019. – № 3. – С. 27–31.
3. Важов В. И. Агроклиматическое районирование Крыма / В. И. Важов // Труды Никитского ботанического сада – 1977. – Т. 71. – С. 92–120.
4. Владимиров Е. И. Парк Карадагской биостанции / Е. И. Владимиров, Л. Н. Каменских, В. Г. Шатко // Бюллетень Главного ботанического сада РАН. – 1993. – Вып. 168. – С. 184–191.
5. Волошин М. П. Земляничник мелкоплодный / М. П. Волошин // Бюллетень Главного ботанического сада АН СССР. – 1964. – Вып. 54. – С. 36–38.
6. Городняя Е. В. Оценка успешности интродукции и декоративности представителей рода *Cotoneaster* Medik. В условиях предгорной зоны Крыма / Е. В. Городняя, Е. А. Кравчук, В. А. Печерский // Новости науки в АПК. – 2019. – № 1-1(12). – С. 26–30. – DOI 10.25930/x2sw-zj34
7. Соколова С. Я. Деревья и кустарники СССР. Т. 1–6. / Под редакцией С.Я. Соколова. – М. –Л. 1949–1962.
8. Ена А. В. Сложности в сортоизучении плюща (*Hedera* L.) / А. В. Ена // Проблемы и перспективы развития современной ландшафтной архитектуры. – 2017. – С. 107–110.
9. Залывская О. С. Оценка декоративности насаждений / О. С. Залывская, Н. А. Бабич // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2020. – № 6 (378). – С. 98–110.
10. Каменских Л. А. Итоги инвентаризации дендропарка Карадагской биостанции / Л. А. Каменских, И. Л. Потапенко // Карадаг: история, геология, ботаника, зоология. – 2004. – С. 264–265.
11. Качалов А. А. Деревья и кустарники: справочник / А. А. Качалов. – М.: Лесная промышленность, – 1970. 407 с.
12. Плугатарь Ю. В. Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применения ландшафтной архитектуре) / Под общей редакцией Ю. В. Плугатаря. – Ялта: ГБУ РК «НБС-ННЦ», 2015. – 435 с.
13. Потапенко И. Л. Итоги перезимовки древесных растений в парке Карадагского заповедника в 2005 – 2006 гг. / И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова, Л. Н. Каменских // Летопись природы. Том XXIII. 2006 г. – Симферополь: Н. Орианда, 2008. – С. 189–207.
14. Ульянкина Л. Г. Проблемы культуры аукубы в русских субтропиках / Л. Г. Ульянкина, Ю. Н. Карпун // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2008. – № 41. – С. 100–105.
15. Kayacik H. Special systematic of forest and park trees / H. Kayacik // Istanbul University, Istanbul. – 1982. – С. 833.
16. Metcalfe D. J. *Hedera helix* L / D. J. Metcalfe // Journal of Ecology. – 2005. – Т. 93. – № 3. – С. 632–648.
17. Wu Z. Y. Flora of China. Volume 9: Pittosporaceae through Connaraceae / Z. Y. Wu – Science Press. – 2003. URL: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200010720 (дата обращения: 10.04.2024).